

5-9 SINFLARDA TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANIB O'QITISH METODIKASI

Baxtiyorova Sobiraxon Ixtiyor qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

sobiraxonbaxtiyorova2@gmail.com

Barotova Surayyo

Buxoro davlat Pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11657864>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-iyun 2024 yil
Ma'qullandi: 9-iyun 2024 yil
Nashr qilindi: 14-iyun 2024 yil

KEY WORDS

texnologiya, qiziqish,
kommunikatsiya, kompetensiya axborot
texnologiyalari, innovatsiya, ijodkorlik,
qiziqish, FLASH dasturi, kreativlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari 5-9 sinflarda texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanib o'qitish metodikasi, uni amalda qo'llash usullari, FLASH dasturi hamda o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish haqida so'z boradi.

INNOVATIVE

Kirish

Respublikamizda maktab ta'limini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, o'quvchilarda o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchan motivatsiyani shakllantirish, ularni kasbiy o'sishini mustaqil rejalashtirishga o'rgatish, raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy kasblarni egallash layoqatini tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. "Ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida yangi, shu jumladan muqobil yondashuvlarni o'rganishga va ilmiy asoslashga yo'naltirilgan amaliy xarakterdagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish, o'quv muddatlarini o'zgartirmagan holda o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish kompetentligini kengaytirishni ta'minlovchi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish" o'qitish usullarini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etishning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan. Bu esa, dizayn fikrlash va o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishning o'zaro aloqadorligini asoslash, dizayn loyihalarning o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishga doir didaktik imkoniyatlarini ochib berish, dizayn loyihalar asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishning interfaol texnologiyalarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Ma'lumki ta'lim mazmunini takomillashtirishning bosh xususiyatlaridan biri kompyuter bilan muloqot jarayonida uning doimiy murojaat qilinadigan qo'llab quvvatlovchi axborotni ko'paytirish, kompyuter axborot muhiti va hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan darajadagi axborot bazasining yaratilganligi, gipermatn va multimedia, o'qitishda imitatsiya, kommunikatsiya tizimlari qabul qilingan. Xususan, texnologiya darslarini oladigan bo'lsak, har

bitta mavzu uchun taqdimot qilinadi, ko'rgazmalarning yasashiga va yaratilishiga oid videolavhalar tashkillashtiriladi, ba'zi metodlarni ham kompyuter texnologiyalari orqali amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari o'qituvchining barcha hujjatlari AKT orqali yaratiladi (hemis, dars ishlanma, dastur, shaxsiy ish reja, sillabus, fan dastur, tarqatma materiallar, ko'rgazmalar va hk).

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy jahon darajasi shundayki, respublikada jahon axborot makonining infratuzilmalari va milliy axborot-hisoblash tarmog'i integratsiyasiga mos keluvchi milliy tizimni yaratish milliy iqtisodiyot, boshqarish, fan va ta'lim samaradorligining muhim omili bo'lib kelmoqda. Bu muammolar ancha murakkabdir va ayni paytda respublikamiz uchun dolzarbdir. Hozirda olib borilayotgan iqtisodiy, tuzilmaviy va boshqa o'zgarishlarni amalga oshirish natijalari respublikada axborotlashtirish bilan bog'liq muammolarning qanday va qaysi muddatlarda hal etishga ham bog'liq hisoblanadi. O'quv fanlari bo'yicha elektron o'quv vositalarining yaratilishi mazkur fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Bu o'z navbatida, talabalarning mazkur fanlar bo'yicha bilimlarini chuqur o'zlashtirishlarining asosiy omili bo'lib, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshishiga sabab bo'ladi. Ayni shunday sa'y-harakatlar amalga oshirilishi ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng tadbiiq etishni yanada jadallashtirish, professor-o'qituvchilarni ilg'or pedagogik bilimlar va texnologiyalar bilan qurollantirish, ularning mahoratini oshirish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari tajribasini chuqur o'rganish hamda ulardagi samarali usul va vositalarni milliy ta'lim tizimiga joriy etish imkonini yaratadi.

Hozirda ta'lim berishda zamonaviy axborot texnologiyalarning xilma-xil turlaridan foydalanilmoqda. Ammo ko'pgina ta'lim oluvchilar o'qitishning zamonaviy axborot texnologiya vositalaridan foydalanish jarayonida ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Shuning uchun ham, ta'lim oluvchilar zamonaviy axborot texnologiyalardan qaysi sohalarida ko'proq foydalanish, ularni qo'llash natijalari haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va tegishli ish vazifalarni bajarish bo'yicha barqaror amaliy malakaga ega bo'lish muhimdir.

Hozirgi kompyuter texnologiyalari va pedagogik texnologiyalar rivojlangan davr uzluksiz ta'limga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Amaliy ishlarni bajarish qiyin bo'lgan jarayonlarni turli xil multimedia dasturlaridan foydalangan holda amalga oshirish ta'lim sifati yanada rivojlantirishga o'z hissasini qo'shmoqda.

Texnologiya ta'limi fanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarining, kompyuter vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda kompyuter ma'lum vaqt davomida, asosan ta'lim berishning boshlang'ich bosqichlarida o'qituvchi rolini bajarishi, keyin esa o'quvchining o'quv amaliy ish faoliyatida samarali vositaga aylanishi kerak bo'ladi. Aynan shu kabi amaliy va nazariy darslarni tashkil etishda kompyuter dasturlaridan biri bo'lmish FLASH dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

Flash dasturida animatsiya ikki xil bo'ladi: kadrlar va avtomatik. Avtomatik animatsiya shakllar geometriyasini o'zgarishi yoki boshqaruv kadrlar o'zgarishi asosidagi animatsiyalarga bo'linadi. Bu turdagi animatsiyani yaratish uchun biz bitta boshqaruv kadrlar yaratamiz va unga belgi qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan boshqaruv kadrda aylana chiziladi va u grafik tasvir belgi turiga F8 yoki Vstavka menyusida Preobrazavot v simvol buyrug' yordamida o'tkaziladi. Yoki ctrl+F8 buyrug'ini tanlab yangi belgi yaratamiz va belgilar kutubxonasi yordamida uni boshqaruv kadriga qo'shishimiz kerak bo'ladi.

**1-rasm. Macromedia Flash dasturi.
Flash quyidagi imkoniyatlarga ega:**

- Yaratilayotgan faylni hajmi kichikligi va Flash dasturining tarmoqdan tez yuklanuvchanligi. Flashda vektorli format qo'llanganligi sababli, unda fayllar siqiladi va shuning uchun fayl hajmi kamayadi;
- Brauzerlar orasidagi bog'liqlik, ya'ni Flash dasturi IE, NN lar bilan birga ishlaydi;
- Boshqaruv tilining qudratligi. Micromedia Flashda maxsus dasturlash tili ishlatililib, bunda bajaruvchi o'z saxifasi uchun qulay imkoniyatlardan foydalanishi mumkin, ya'ni massivlar, takrorlanish, formulalar va shartlardan to'liq foydalanish imkoni mavjud;
- Go'zalligi. Flashda oddiy shar yoki ixtiyoriy shakl ham juda chiroyli ranglar bilan tasvirlanishi mumkin.
- Qulayligi. Flashdan oddiy rasm chizishni bilgan har qanday o'quvchi foydalanishi mumkin;
- Bajaruvchilarning ko'pligi. Agar foydalanuvchiga grafikli, tovushli va kichik hajmli fayllar kerak bo'lsa, unda Flashning dasturi ayni muddao. Flash dasturi Windows 95/98/NT/2000 uchun ishlaydi.

Har bir darsda ko'rsatmalilikdan ob'ektlarning, jarayonlarining o'zidan, ularning modellari va shartli tasvirlaridan keng foydalaniladi. Masalan, mehnat operatsiyalarini o'rgatishda o'qituvchi o'quvchilarga materiallarga ishlov beradigan asboblarni tarqatadi va ularni bu asboblarni konstruksiyasi bilan tanishtiradi. Bu xolda asbob va moslamalar tarqatma material bo'lib xizmat qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida 5-9 sinflarda texnologiya darslarini tashkil qilish jarayonida FLASH dasturidan foydalanish bir muncha samara beradi. Masalan, dizaynerlik mavzusini oladigan bo'lsak, FLASH dasturi ham "Servis xizmati", ham "Texnologiya va dizayn" yo'nalishida dars mashg'ulotlarini qiziqarli va mazmunli tashkil qilishda katta yordam beradi. Bularni o'rganishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish juda qulay. Chunki eshitgandan ko'ra uni ko'rib o'rganish samaraliroqdir. Bundan tashqari kiyim loyihasini o'qituvchi doskada faqatgina bir marta chizib tushuntirishi mumkin, ammo bu juda ko'p vaqtni oladi. Lekin bu ishni Flash dasturi orqali namoyish qilsa uni takroran ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'ladi va vaqtdan ham samarali foydalaniladi.

Namoyish qilish metodining xususiyati, ko'pincha o'quv materiallariga illyustratsiya sifatidagina emas, balki uni o'zi bilim manbasi bo'lib, ko'p xollarda esa ko'nikma va malakalarni shakllantirish usuli bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, hozirgi zamon ta'lim jarayoni juda ham serqirrali bo'lib, yangi pedagogik texnologiyalar va kompyuter dasturlaridan foydalanib dars o'tishni taqozo etmoqda. O'qituvchi serqirra ijodkor bo'lishi uchun o'z ustida ishlashi kerak. O'z fani bilan bir qatorda boshqa bir necha fanlar va tillarni ham bilishi joiz. Darsni noan'anaviy tarzda

dasturlashtirilgan qo'llanmalar yordamida olib borishi lozim. Dars jarayoni real voqelikni namoyish etib, hayotiy misollar bilan olib borilsa o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Macromedia Flash dasturi yordamida tayyorlangan videolar, animatsiyalar, prezentatsiyalardan dars jarayoni real voqelikni namoyish etib, hayotiy misollar bilan olib borilsa o'qituvchining kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бахтиярова С. И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 507-511.
2. qizi Baxtiyorova S. I., qizi Ganjayeva Z. O. TEXNOLOGIK TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMINI JORIY ETISH METODIKASI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 33. – С. 67-72.
3. Hamdamova N., Hamidov R. TEXNOLOGIYANI O'RTA TALIM MAKTABLARIDA RIVOJLANTIRISH USULLARI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 116-120.
4. Muqimovna, H. N. ., Boboqulovna, X. N. ., & qizi, B. S. I. . (2023). INNOVATIVE TEACHING METHODS. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2(9), 39–42. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/1310>
5. qizi Bakhtiyorova S. I., Sharopova M. F. "IMPROVING THE TEACHING PROCESS OF MATERIALS SCIENCE ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE //E-Conference Globe. – 2021. – С. 46-48.
6. qizi Bakhtiyorova S. I., Sharopova M. F. "IMPROVING THE TEACHING PROCESS OF MATERIALS SCIENCE ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE //E-Conference Globe. – 2021. – С. 46-48.
7. qizi Baxtiyorova S. I., qizi Jo'rayeva D. B. 5 SINF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA "MATERIALLARGA ISHLOV BERISH BO 'LIMI" NI INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O 'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 33. – С. 73-79.
8. Бахтиёрова С. И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 80-83.
9. Бахтиярова, С. И. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ." *Educational Research in Universal Sciences* 2.18 (2023): 507-511.
10. SCHOOLS, MULTIMEDIA IN HIGH. "Baxtiyarova Sobiraxon Ixtiyor qizi." (2024).
11. qizi Baxtiyorova, Sobiraxon Ixtiyor, and Sevinch Baxtiyor qizi Husanova. "7-SINF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA METALL VA QOTISHMALARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASINI VIRTUAL STAND ASOSIDA O 'QITISH METODIKASI." *Educational Research in Universal Sciences* 3.5 (2024): 75-80.
12. qizi Baxtiyorova, Sobiraxon Ixtiyor, and Ziyoda Omonboy qizi Ganjayeva. "TEXNOLOGIK TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMINI JORIY ETISH METODIKASI." *GOLDEN BRAIN* 1.33 (2023): 67-72.
13. Kazakov, F., Rajabov, I., Umirov, J., Ruziyeva, D., & Aripova, A. (2021, November). Methods to improve hackles in the production of quality yarn. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2094, No. 4, p. 042091). IOP Publishing.
14. Ruziyeva D. M., Madinabonu Y. REFORMS IN THE FIELD OF MEDICINE DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE (IN THE CASE OF NAVOI REGION) //Conferencea. – 2022. – С. 178-183.

15. Ruzieva D. CLASSIFICATION OF SOFTWARE EDUCATIONAL TOOLS FOR USE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 41-45.
16. Ruzieva D. M. FEATURES AND ADVANTAGES OF THE STRUCTURE OF BAKED THREADS USED IN THE PREPARATION OF SEWING PRODUCTS //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 17. – С. 401.
17. Жўраев А. Р., Сайфуллаева Д. А., Бахронова Ш. ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИНАДИГАН ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 8. – С. 169-176.
18. Sayfullayeva D. A., Kh K. S. Bahronova Sh. I //INCREASING THE. PROFESSIONAL CREATIVITY OF STUDENTS IN TEACHING. SPECIALTIES. Проблемы современной науки и образования НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2020. – Т. 12. – №. 157. – С. 33.
19. Sayfullayeva D.A. Sh.I.Bahronova.,«//ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ»Xalqaro ilmiy jurnal.– 2022.– Т.1. – №.8
20. Ahmadovna S. D. et al. Methodology of using autocad software in developing technical creativity of students //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 4. – С. 661-671.
21. Islamovna B. S., Ubaidillojevna D. N., Norjona P. MODERN COMPETENCES OF ORGANIZING TECHNOLOGY COURSES //SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 146-151.
22. Davlatova N. TEXNOLOGIYA FANINING "SERVIS XIZMATI" YO 'NALISHIDAN TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 82-86.
23. Vaxronova S., Davlatova N. TEXNOLOGIYA FANIDAN MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISHNING ZAMONAVIY KOMPETENSIYALARI //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 64-68.
24. Гафурова Н. Т., Арипова А. Н. К., Рузиева Д. М. РОЛЬ ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ //Архивариус. – 2021. – Т. 7. – №. 8 (62). – С. 20-23.

INNOVATIVE
ACADEMY